

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o’g’li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo’ldashevna OROL BO’YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO’RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашуоров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухаматович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

УДК 616.831-005.1-073.7

Адамбаев Зуфар Ибрагимович

Ургенчский государственный медицинский институт

Маматов Шохжапон Махмуджон оглы

Клиника Андijanского государственного медицинского института имени Ю.Отабекова

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАСЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA)<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105285>**АННОТАЦИЯ**

Цель. Определить нейровизуализационные критерии в остром периоде, обладающие прогностическим значением для функционального восстановления пациентов с ишемическим инсультом в бассейне задней нижней мозжечковой артерии (PICA).

Материалы и методы. Обследовано 100 пациентов (средний возраст 58,4±2,6 лет) с подтвержденным диагнозом ишемического инсульта в бассейне PICA по данным МРТ. Всем пациентам в первые сутки проводилась мультиспиральная компьютерная томография с перфузией, контрольное исследование - на 7-е сутки. Оценка исхода проводилась через 3 месяца по шкале mRS.

Результаты. Благоприятный функциональный исход (mRS≤2) наблюдался у 64% пациентов. Статистически доказано, что малый объем инфаркта (<5 см³) является сильным предиктором благоприятного исхода (OR=4,3; p<0,05). Восстановление коллатерального кровотока к 7-му дню ассоциировалось с лучшим клиническим восстановлением. Прогрессирующая атрофия мозжечка на контрольной МРТ достоверно коррелировала с тяжелой инвалидизацией (r=-0,72; p<0,001).

Заключение. Объем очага поражения, динамика перфузии и наличие атрофических изменений мозжечка являются ключевыми прогностическими маркерами в остром периоде, позволяющими стратифицировать пациентов на группы риска.

Ключевые слова: ишемический инсульт, мозжечок, PICA, прогностические критерии, КТ-перфузия, МРТ, объем инфаркта, атрофия мозжечка.

Adambaev Zufar Ibragimovich

Urgench State Medical Institute

Mamatov Shohjahon Makhmudjon ugli

Andijan State Medical Institute Clinic named after Yu. Otabekov

PROGNOSTIC CRITERIA FOR THE ACUTE PHASE OF ISCHEMIC STROKE IN THE POSTERIOR INFERIOR CEREBELLAR ARTERY (PICA) TERRITORY**ANNOTATION**

Objective. To determine neuroimaging criteria in the acute phase that possess prognostic value for the functional recovery of patients with ischemic stroke in the posterior inferior cerebellar artery (PICA) territory.

Materials and Methods. A total of 100 patients (mean age 58.4±2.6 years) with a confirmed diagnosis of ischemic stroke in the PICA territory based on MRI data were examined. All patients underwent multislice computed tomography with perfusion within the first 24 hours; a follow-up study was performed on day 7. The outcome was assessed at 3 months using the mRS scale.

Results. A favorable functional outcome (mRS ≤ 2) was observed in 64% of patients. It was statistically proven that a small infarct volume (<5 cm³) is a strong predictor of a favorable outcome (OR=4.3; p<0.05). Restoration of collateral blood flow by day 7 was associated with better clinical recovery. Progressive cerebellar atrophy on follow-up MRI significantly correlated with severe disability (r = -0.72; p<0.001).

Conclusion. Infarct volume, perfusion dynamics, and the presence of cerebellar atrophic changes are key prognostic markers in the acute phase that allow for the stratification of patients into risk groups.

Keywords: ischemic stroke, cerebellum, PICA, prognostic criteria, CT perfusion, MRI, infarct volume, cerebellar atrophy.

Adambayev Zufar Ibragimovich

Urganch davlat tibbiyot instituti

Mamatov Shohjaxon Maxmudjon o'g'li

Yu. Otabekov nomidagi andijon davlat tibbiyot instituti klinikasi

ORQA PASTKI MIYACHA ARTERIYASI (PICA) HAVZASIDAGI ISHEMIK INSULTNING O'TKIR DAVRIDAGI PROGNOSTIK MEZONLAR**ANNOTATSIYA**

Maqsad. Orqa pastki kichik miya arteriyasi (PICA) havzasida ishemik insult o'tkazgan bemorlarda funksional tiklanishni prognozlashda o'tkir davrda ahamiyatga ega bo'lgan neyrovizualizatsion mezonlarni aniqlash.

Materiallar va usullar. MRT ma'lumotlariga ko'ra PICA havzasida ishemik insult tashxisi tasdiqlangan 100 nafar bemor (o'rtacha yosh 58,4±2,6 yil) o'rganildi. Barcha bemorlarga birinchi sutkada ko'p qatlamli kompyuter tomografiya perfuziya bilan o'tkazildi, nazorat tekshiruviga esa 7-kuni bajarildi. Klinik natijalar 3 oydan keyin modifikatsiyalangan Rankin shkalasi - mRS bo'yicha baholandi.

Natijalar. Ijroby funksional natija (mRS≤2) bemorlarning 64% ida kuzatildi. Infarkt o'chog'ining kichik hajmi (<5 sm³) ijroby natijaning kuchli prognostik ko'rsatkichi ekanligi statistik jihatdan isbotlandi (OR = 4,3; p<0,05). 7-kunga kelib kollateral qon oqimining tiklanishi klinik tiklanish yaxshilanishi bilan bog'liq bo'ldi. Nazorat uchun bajarilgan MRTda aniqlangan progressiv kichik miya atrofiyasi og'ir nogironlik bilan ishonchli darajada korrelyatsiyalandi (r = -0,72; p<0,001).

Xulosa. Zararlanish o'chog'ining hajmi, perfuziya ko'rsatkichlarining dinamikasi va kichik miyadagi atrofik o'zgarishlar PICA havzasidagi ishemik insultda bemorlarni xavf guruhlariga ajratish imkonini beruvchi o'tkir davrning asosiy prognostik markerlari hisoblanadi.

Kalit so'zlar: ishemik insult, kichik miya, orqa pastki kichik miya arteriyasi (PICA), prognostik mezonlar, KT-perfuziya, MRT, infarkt hajmi, kichik miya atrofiyasi.

Актуальность. Ишемический инсульт в вертебро-базиллярном бассейне представляет собой одну из наиболее острых и социально значимых проблем современной неврологии и сосудистой хирургии. Согласно эпидемиологическим данным, доля данного вида инсульта в структуре всех ишемических инсультов варьируется от 20 до 25% [7, 16]. Заболевание характеризуется крайне тяжелым течением, обусловленным поражением жизненно важных стволовых структур, обеспечивающих регуляцию витальных функций (дыхание, сердечная деятельность, уровень сознания). Это обуславливает высокие показатели летальности и глубокой стойкой инвалидизации, что влечет за собой значительное экономическое бремя и снижение качества жизни населения. Клиническая картина патологии полиморфна и стерта, что существенно затрудняет раннюю диагностику, особенно при стертых формах или сочетании с церебральной сосудистой деменцией [4, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19]. В этиологии инсульта ведущее место занимают атеросклероз позвоночных и подклучичных артерий, артериальную гипертензию, а также патологию магистральных артерий головы и сердца [3, 5, 8, 15]. В связи с этим, своевременная и точная верификация диагноза с использованием высокотехнологичных методов нейровизуализации, в частности магнитно-резонансной томографии (МРТ), имеет критическое значение для выбора тактики лечения и прогноза восстановления неврологических функций. Особое место в структуре ВББ занимают инфаркты в бассейне задней нижней мозжечковой артерии (PICA). Анатомическая особенность этой зоны заключается в том, что PICA кровоснабжает не только паренхиму мозжечка и миндаины, но и, критически важно, дорсолатеральные отделы продолговатого мозга. Поражение стволовых структур создает предпосылки для жизнеугрожающих осложнений (гидроцефалия, дислокация), что делает прогнозу данного состояния крайне вариабельной и сложной [1, 2, 5, 6, 20].

В то время как клиническая картина (головокружение, атаксия, нистагм) может быть стертой или неспецифической, современные методы нейровизуализации предоставляют объективные данные о характере и объеме поражения. Однако вопрос о том, какие именно параметры, полученные в остром и раннем подостром периодах, обладают наибольшей прогностической ценностью для восстановления функций через 3 месяца, остается предметом дискуссий [6, 8, 12].

С учетом высокой вероятности инвалидизации пациентов данной категории в настоящем исследовании предпринята попытка углубленного изучения клинических особенностей и нейровизуализационных маркеров и выявление надежных прогностических критериев необходимых для своевременной коррекции тактики ведения, выбора объема реабилитационных мероприятий и информирования родственников.

Цель исследования- разработать и обосновать комплекс прогностических критериев острого периода при ишемическом инсульте в бассейне PICA на основе анализа нейровизуализационных данных (объем очага, KT-перфузия, МРТ-контроль) и их корреляции с функциональным исходом через 3 месяца.

Материалы и методы исследования В исследовании participated 100 пациентов (58 мужчин и 42 женщины) с подтвержденным диагнозом ишемического инсульта в бассейне задней нижней мозжечковой артерии. Средний возраст пациентов составил 58 ± 6 лет. Критериями включения были: наличие острого очагового неврологического дефицита, подтверждение диагноза методом МРТ в диффузионно-взвешенном режиме (DWI) в первые 24 часа от дебюта заболевания, локализация очага в зоне кровоснабжения PICA.

Всем пациентам при поступлении проводилась мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) с перфузионным исследованием (КТ-перфузия). Повторное КТ-перфузионное сканирование выполнялось на 7-е сутки заболевания для оценки динамики коллатерального кровотока. Магнитно-резонансная томография (МРТ головного мозга) выполнялась на 14–21 сутки и через 3 месяца для оценки постинсультной атрофии.

Функциональный исход оценивался через 3 месяца по модифицированной шкале Ренкина (mRS). Благоприятным исходом считалось значение mRS≤2 баллов (минимизация зависимости от посторонней помощи). Статистический анализ включал методы описательной статистики, корреляционный анализ (Спирмен) и логистическую регрессию для расчета отношения шансов (OR).

Результаты исследования На 3-м месяце наблюдения благоприятный функциональный исход (mRS≤2) был зарегистрирован у 64 пациентов (64%), тогда как у 36 пациентов (36%) сохранялся выраженный неврологический дефицит (mRS ≥ 3).

Таблица 1.

Клинико-демографическая и нейровизуализационная характеристика пациентов (n=100)

Показатель	Всего (n=100)	Группа с благоприятным исходом (mRS≤2) n=64	Группа с неблагоприятным исходом (mRS≥3) n=36
Клинические данные			
Пол (Мужчины / Женщины)	58 / 42	38 / 26	20 / 16
Средний возраст (лет) / всего	58±6	57,5±5,8	58,9±6,4
Средний возраст мужчины	58,5±6,2	57,8±6,0	59,6±6,5
Средний возраст женщины	57,3±5,8	56,9±5,5	58,0±6,2
Шкала mRS (баллы):			
• При поступлении (до лечения)	4,2±0,8	4,0±0,7	4,5±0,9

• Через 3 месяца (исход)	1,9±1,1	1,0±0,5	3,5±0,7
Данные нейровизуализации			
Объем инфаркта (МРТ, см ³):			
• В остром периоде (1-е сут.)	6,2±3,1	3,4±1,2*	11,2±2,8
• Через 3 месяца	4,5±2,5	1,1±0,6	10,5±2,4
Коллатеральный кровоток(КТ-перфузия в динамике 1–7 сут.)			
• Восстановление перфузии к 7-му дню	56% (56 чел.)	85% (54 чел.)	6% (2 чел.)
• Отсутствие восстановления	44% (44 чел.)	15% (10 чел.)	94% (34 чел.)
Постинсультная атрофия мозжечка(данные МРТ через 3 мес.)			
• Отсутствие атрофии	64% (64 чел.)	95% (61 чел.)	8% (3 чел.)
• Выраженная атрофия	36% (36 чел.)	5% (3 чел.)	92% (33 чел.)

При проведении ROC-анализа и логистической регрессии был выявлен ряд значимых предикторов исхода.

1. Объем инфаркта.

Анализ показал, что ключевым фактором, определяющим благоприятный функциональный исход, является объем ишемического очага. Пациенты, у которых объем инфаркта составлял менее 5 см³, имели статистически более высокие шансы на возвращение к повседневной активности. Полученное отношение шансов (OR) составило 4,3 ($p < 0,05$), что подтверждает сильную статистическую связь между малым объемом поражения и благоприятным исходом.

Малый объем очага (<5 см³) способствовал меньшему «массе-эффекту» на ствол мозга и снижал риск вторичного

окклюзивного гидроцефального синдрома, создавая благоприятные условия для нейропластичности и восстановления функции мозжечка.

2. Состояние коллатерального кровотока.

Вторым значимым прогностическим критерием стало состояние коллатерального кровотока, оцененное методом КТ-перфузии. Динамическое исследование, выполненное на 1-е и 7-е сутки, показало, что полное или значительное восстановление перфузии в зоне ишемии к 7-му дню является предиктором успешного восстановления. Сохранение перфузии в зоне полутени («penumbra») и спазмолитперифокальных сосудов в течение первой недели позволили сохранить жизнеспособность нейронов и предупредить расширение зоны ишемии (no-reflow феномен).

Таблица 2.

Статистически значимые прогностические критерии острого периода инсульта в бассейне ПСА

прогностический критерий	порог / условие	Статистический показатель	интерпретация влияния на прогноз
Объем инфаркта	Менее 5 см ³	OR = 4,3 ($p < 0,05$)	Сильная статистическая связь с благоприятным исходом. Малый объем снижает риск гидроцефалии и компрессии ствола, способствуя восстановлению.
Коллатеральный кровоток (КТ-перфузия в динамике 1–7 сутки)	Полное восстановление перфузии к 7-му дню	Описательная статистика / Качественная оценка	Восстановление кровотока в зоне полутени (penumbra) является предиктором успешного восстановления функций, сохраняя жизнеспособность нейронов.
Постинсультная атрофия мозжечка (по данным МРТ)	Наличие прогрессирующей атрофии	$r = -0,72$ ($p < 0,001$)	Сильная обратная корреляция: наличие атрофии является маркером неблагоприятного прогноза и препятствует полноценной реабилитации (стойкая инвалидизация).

3. Постинсультная атрофия мозжечка.

В противоположность благоприятным маркерам, фактором неблагоприятного прогноза явилась прогрессирующая дегенерация мозжечковой ткани. При проведении контрольной МРТ в подостром периоде и через 3 месяца у части пациентов (преимущественно с большим объемом очага) были выявлены признаки выраженной постинсультной атрофии мозжечка: редукция его объема, расширение субарахноидальных пространств и червя.

Корреляционный анализ выявил сильную обратную связь между степенью атрофических изменений и функциональным исходом (коэффициент корреляции $r = -0,72$; $p < 0,001$). Это свидетельствует о том, что грубое разрушение паренхимы мозжечка и его последующая атрофия препятствуют полноценной реабилитации и коррекции двигательных дефицитов.

Обсуждение Изучение ведущих симптомов заболевания в дебюте выявило высокую вариабельность клинических проявлений. Наиболее частым и патогномичным симптомом явилось головокружение системного характера (вертиго), которое регистрировалось у 97 пациентов (97%) [9, 10, 11, 17, 18, 19].

Головная боль, преимущественно локализующаяся в затылочной области, наблюдалась у 70 пациентов (70%). Значительная часть больных предъявляли жалобы на вестибулярно-кохлеарные расстройства, включая шум в ушах - 63 пациента (63%), и тошноту, часто сопровождающуюся рвотой - 77 пациентов (77%). Также высокую частоту имели речевые нарушения в виде дизартрии - у 67 пациентов (67%) и зрительные расстройства в виде диплопии - у 47 пациентов (47%). Объективный неврологический осмотр подтвердил выраженную очаговую симптоматику, свидетельствующую о поражении ствола мозга. Двигательные нарушения в виде гемипареза или гемиплегии различной степени выраженности были выявлены у 80 пациентов (80%), часто в сочетании с альтернирующим гемипарезом. Анализ иннервации черепных нервов показал частое развитие бульбарных синдромов. Поражение лицевого нерва встречается в 40 случаях (40%) с периферическим парезом мимических мышц. Важным диагностическим маркером является нистагм, который зарегистрирован у 93 пациентов (93%). Координаторные расстройства (атаксия в конечностях, статическая и динамическая неустойчивость, астазия абдуктивная походка) выявлялись у 83

пациентов (83%). У 60 пациентов (60%) диагностированы вегетативные нарушения, а у 23 (23%) наблюдалось угнетение уровня сознания вплоть до комы, что расценивается как прогностически неблагоприятный признак массивного поражения ствола мозга [20].

Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга, выполненная всем пациентам, обладала высокой диагностической чувствительностью (100%) и позволила верифицировать ишемический характер поражения во всех случаях. Анализ МР-томограмм позволил детализировать локализацию и распространенность ишемического очага, а также оценить состояние церебральных артерий и выявить сопутствующие изменения белого вещества. Топографическое распределение очагов в структурах мозга распределилось следующим образом. Поражение Варолиева моста (pons) выявлено у 53 пациентов (53%). Поражение продолговатого мозга было выявлено у 30 пациентов (30%), а среднего мозга (mesencephalon) - у 17 пациентов (17%). Этиологические факторы риска оценивались с применением МР-ангиографии и УЗДГ. Установлено доминирующую роль атеросклеротического стеноза позвоночных артерий, выявленного у 47 пациентов (46,7%). Стеноз или окклюзия базилярной артерии диагностированы у 20 пациентов (20%), ассоциируясь с наиболее тяжелым клиническим течением [5, 6, 12]. Кардиоэмболический генез подтвержден у 23 пациентов (23%) случаев. Гемодинамически значимая гипоплазия позвоночных артерий диагностирована у 10 пациентов (10%).

Сопутствующие изменения по данным МРТ выявлялись в 97 случаях (97%) в виде множественных лакунарных инфарктов (кисты, глиозные рубцы) в глубоких структурах мозга. Признаки лейкоареоза (по шкале Фазекаса) определялась умеренная (2-я степень) у 53 пациентов (53%), тяжелая (3-я степень) - у 47 (47%) больных. Корреляционный анализ выявил прямую зависимость между степенью лейкоареоза и тяжестью когнитивных нарушений. Так, пациенты с тяжелой степенью лейкоареоза (3-я степень) имели достоверно более низкие показатели по шкале MMSE (в среднем $18,4 \pm 2,1$) по сравнению с пациентами с умеренной (2-я степень) - $23,1 \pm 3,2$ [4].

Установлено влияние топики ишемических очагов на клиническую картину. Поражение Варолиева моста коррелировало с развитием перекрестного синдрома, периферического пареза лицевого нерва и глазодвигательных расстройств. Локализация инфарктов в продолговатом мозге часто ассоциировалась с развитием бульбарных синдромов (поражение IX, X, XII нервов) и синдромом Вебера. Поражение ножек (rednucleus) связано с появлением глазодвигательных нарушений (синдром Вебера). Корреляция локализации инсульта и клинических проявлений позволяет оптимизировать диагностический поиск и стратегию лечения.

Стеноз базилярной артерии по данным МР-ангиографии ассоциировался с наиболее тяжелым неврологическим дефицитом, частым нарушением сознания и грубыми дефицитами ствола («замирающий ствол») [5, 8, 20]. Сочетание массивного лейкоареоза и множественных лакунарных инфарктов указывает на массивное поражение микроциркуляторного русла, что диктует необходимость разработки комплексной стратегии вторичной профилактики и модификации факторов риска. Также доказано, что немые инфаркты, не имеющие выраженной клинической картины в остром периоде, вносят вклад в формирование когнитивного дефицита, увеличивая общую тяжесть энцефалопатии. У пациентов с данными состояниями показатели

когнитивных функций были лучше, чем у больных с манифестирующими инсультами, однако наличие лакунарного очага и лейкоареоза свидетельствует о прогрессировании сосудистой деменции, требующей постоянной коррекции [1, 2].

Результаты нашего исследования демонстрируют, что прогнозирование исхода при инсульте в бассейне PICA требует комплексного подхода, учитывающего не только локализацию очага, но и динамические параметры кровотока и морфологическую реакцию ткани на ишемию.

Установленная сильная корреляция между малым объемом инфаркта ($< 5 \text{ см}^3$) и благоприятным исходом ($OR=4,3$) вполне закономерна. Литературные данные свидетельствуют о том, что объем поражения в задней черепной ямке является критическим фактором развития жизнеугрожающих осложнений, таких как сдавление четвертого желудочка и обструкция ликворных путей [3, 6, 20]. В нашей выборке пациенты с объемом очага менее 5 см^3 редко требовали оперативной декомпрессии и демонстрировали лучшее восстановление координации.

Важность мониторинга коллатерального кровотока подтверждается успехами реперфузионной терапии в остром периоде инсульта. Наше исследование показало, что само по себе первичное поражение не всегда является фатальным prognosticfactor. Восстановление коллатералей к 7-му дню (вероятно, за счет спазмолитиза и раскрытия анастомозов) способствует сохранению жизнеспособности нейронов в пограничной зоне. Это подчеркивает необходимость динамической визуализации, а не только первичного сканирования [12, 13].

Особое внимание заслуживает выявленная сильная обратная связь ($r=-0,72$) между атрофией мозжечка и исходом. Это согласуется с концепцией «дистанционного повреждения» (remotedamage). Постинсультная атрофия отражает процесс вторичной дегенерации, вызванной потерей афферентных связей (трансервная дегенерация), что ведет к персистирующей атаксии, устойчивой к стандартной реабилитации [1, 2]. Выявление ранних признаков атрофии на МРТ может служить сигналом для назначения более интенсивной нейрорегенеративной терапии.

Заключение На основе обследования 100 пациентов с ишемическим инсультом в бассейне задней нижней мозжечковой артерии (PICA) разработан комплексный алгоритм прогнозирования исхода:

Оценка объема инфаркта при поступлении: Пороговым значением является 5 см^3 . Объем очага менее 5 см^3 является сильным предиктором благоприятного исхода ($OR=4,3$).

Мониторинг коллатерального кровотока: Проведение КТ-перфузии в динамике (1-е и 7-е сутки). Полное или частичное восстановление перфузии к 7-му дню свидетельствует о сохранности резерва мозговой ткани и прогнозирует успешное функциональное восстановление.

Выявление ранней атрофии: Контрольная МРТ для исключения прогрессирующей атрофии мозжечка. Наличие выраженных атрофических изменений является маркером неблагоприятного прогноза ($r=-0,72$) и высокого риска стойкой инвалидизации.

Использование указанных критериев в остром периоде позволяет с высокой долей вероятности стратифицировать пациентов на группы риска, оптимизировать терапевтическую тактику (включая выбор показаний к хирургической декомпрессии) и персонализировать программы медицинской реабилитации.

Литература

1. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Сапарбаев К.И. Лечение ишемического инсульта: фокус на нейрорегенерацию - современные стратегии и перспективы // Журнал Биомедицины и практики, Журнал Биомедицины и практики, 2025;5:233-244.
2. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Сапарбаев К.И. Эффективность нейропротективных препаратов в лечении больных с ишемическим инсультом: современные стратегии // Журнал неврологии и нейрохирургических исследований, 2025;6(5):82-89.
3. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Худайбергенов Н.Ю. Сочетанное влияние высоких температур и магнитных бурь на развитие инсультов у мужчин в регионе Приаралья // Журнал неврологических и нейрохирургических исследований, 2025;1:38-41.

4. Адамбаев З.И., Киличев И.А., Худойбергенов Н.Ю., Ниязметов М.Р., Пазылова А.С. Хроническая ишемия мозга, клиника, диагностика и лечение (в помощь практическому врачу) // Вестник ЦАММУ научно-информационный журнал, 2024;2(9):12-20.
5. Бокерия Л.А., Абдулгасанов Р.А., Шогенов М.А., Султанова А.Е.. Ишемический инсульт в вертебробазилярном бассейне. Клиническая физиология кровообращения. 2022;1(19):33-46. DOI: 10.24022/1814-6910-2022-19-1-33-46.
6. Еремина Ю.О., Кулеш А.А., Хало Н.В., Астанин П.А. Клиническая характеристика и долгосрочный прогноз при вертебрально-базилярном инсульте. Российский неврологический журнал. 2024;29(4):54-61. <https://doi.org/10.30629/2658-7947-2024-29-4-54-61>
7. Киличев И.А., Адамбаев З.И., Матёкубов М.О. Динамика некоторых эпидемиологических показателей инсульта в пустынно-степных зонах Узбекистана за период независимости республики // Медицинские новости. Белорусия, 2022;1:76-78.
8. Кулеш АА, Демин ДА, Виноградов ОИ. Дифференциальная диагностика ишемического инсульта в артериях вертебробазилярной системы. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2023;15(5):13-19. DOI: 10.14412/2074-2711-2023-5-13-19
9. Кулеш АА, Демин ДА, Гусева АЛ и др. Вестибулярное головокружение в неотложной неврологии. Российский неврологический журнал. 2021;26(4):50-9. doi: 10.30629/2658-7947-2021-26-4-50-59.
10. Кулеш АА. Транзиторная ишемическая атака в вертебробазилярном бассейне как причина изолированного головокружения. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2024;16(1):16-23. <https://doi.org/10.14412/2074-2711-2024-1-16-23>
11. Монак АА, Кайлева НА, Кулеш АА и др. Инфаркт лабиринта как причина острого кохлеовестибулярного синдрома. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2023;15(1):71-6. doi: 10.14412/2074-2711-2023-1-71-76
12. Мусин Р.С., Бекоева З.Р., Казаков Д.Н., Клыков Л.Л., Орлов М.Н., Лебедева А.Ю., Керимов Ф.З., Солонский Д.С. Особенности течения инсультов в вертебрально-базилярном бассейне на фоне реперфузионной терапии. Кремлевская медицина. Клинический вестник. 2025; 1: 60-63.
13. Adambaev Z.I., Mirjuraev E.M., Khalikov S.V. Traditional treatment of stroke at the level of innovation / American Journal of Medicine and Medical Sciences 2025, 15(4): 1104-1107 DOI: 10.5923/j.ajmms.20251504.51
14. Carmona S, Zalazar GJ, Fernandez M, et al. Atypical Positional Vertigo: Definition, Causes, and Mechanisms. *AudiolRes*. 2022 Mar 14;12(2):152-61. doi: 10.3390/audiolres12020018
15. Khudaybergenov N.Y., Adambaev Z.I., Kiličev I.A., Niyazmetov M.R. Combined influence of high temperature and magnetic storm on the development of strokes in the aral sea region // American Journal of Medicine and Medical Sciences 2025, 15(3): 491-495 DOI: 10.5923/j.ajmms.20251503.01
16. Kiličev I.A., Adambaev Z.I., Mateokubov M.O. Register of stroke in desert-steppe zones of Uzbekistan // American Journal of Medicine and Medical Sciences 2022, 12(4): 412-417. DOI: 10.5923/j.ajmms.20221204.09 Скопюс
17. Khaydarova Dildora Kadirovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna. Clinical basis for the development of neuroprotective therapy in acute ischemic stroke. *International Journal of Health Sciences*. 2022. P 4177-4183
18. Strupp M, Bisdorff A, Furman J, et al. Acute unilateral vestibulopathy/vestibular neuritis: Diagnostic criteria. *J Vestib Res*. 2022;32(5):389-406. doi: 10.3233/VES-220201
19. Khaydarova Dildora Kadirovna, Samadov Alibek Uktamovich. Current issues in the development of neuroprotective therapy in ischemic stroke. *International Scientific Research Journal (WoS)* 2021.
20. Young AS, Nham B, Bradshaw AP, et al. Clinical, oculographic and vestibular test characteristics of Meniere's disease. *J Neurol*. 2022 Apr;269(4):1927-44. doi: 10.1007/s00415-021-10699-z. Epub 2021 Aug 22.
21. Zedde M, Grisendi I, Pezzella FR, et al. Acute Onset Quadriplegia and Stroke: Look at the Brainstem, Look at the Midline. *J Clin Med*. 2022 Dec 4;11(23):7205. doi: 10.3390/jcm11237205

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000